

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА В ХОРЕЗМЕ

Рахимова Нигора Умид кизи

магистр Ташкентского государственного экономического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14377943>

Принято постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по комплексному развитию туристического потенциала Хорезмской области на 2022-2026 годы»

Согласно постановлению, сфера туризма станет основным движущим драйвером в создании новых рабочих мест в Хорезмской области, туристические услуги в регионе будут увеличены не менее чем в пять раз в ближайшие пять лет, и с этой целью коренным образом будет улучшена инфраструктура объектов туризма, созданы новые семейные гостевые дома, «туристические улицы», а также будут приняты меры по ознакомлению внутренних и иностранных туристов с богатым материальным и нематериальным культурным наследием региона.

Развитие инфраструктуры туристических мест, обеспечения их дорогами, питьевой водой, природным газом и электроэнергией, внедрения в регион новых туристических направлений и продуктов, применения передового зарубежного опыта в данной сфере, определение перспективных микрорайонов в регионе для развития туризма будут перспективными направлениями развития туризма в целом. Города Ургенч и Хива будут ведущими туристическими центрами Хорезмской области.

Среди бескрайних песков пустыни Кызылкум, раскинулся Хорезмский оазис, который таит в себе множество тайн и загадок. Источники эпохи арабского завоевания называют Хорезм «Страной тысячи крепостей». На этой территории археологи обнаружили множество древних городищ, некогда бывших мощными крепостями и царскими дворцами. Сотни крепостей раскинулись на огромных просторах безводных степей и как исполинские истуканы хранят тайны Древнего Хорезма. Даже сегодня грандиозность и масштабы руин поражают своим величием и мощью.

Цифровые технологии оказывают значительное влияние на развитие туристического рынка в Хорезме, способствуя его росту и развитию.

Положительные эффекты:

- Повышение доступности информации: Туристы могут легко найти информацию о достопримечательностях, отелях, ресторанах, транспортных маршрутах и мероприятиях в Хорезме через интернет.

- Онлайн-бронирование: Туристы могут бронировать билеты на самолет, отели, экскурсии и другие услуги онлайн, что экономит время и усилия.

- Социальные сети: Социальные сети играют важную роль в продвижении туристических направлений. Туристы делятся своими впечатлениями и фотографиями, привлекают внимание других пользователей.

- Мобильные приложения: Специальные мобильные приложения предоставляют информацию о достопримечательностях, навигацию, переводы, рекомендации ресторанов и другие полезные функции.

- Онлайн-платежи: Туристы могут легко оплатить свои покупки и услуги онлайн, что делает путешествие более удобным.

- **Виртуальные туры:** Виртуальные туры позволяют потенциальным туристам увидеть достопримечательности Хорезма без необходимости физического путешествия, что повышает интерес и желание посетить регион.

Примеры применения цифровых технологий в Хорезме:

- Сайт "Хива.uz": Предлагает информацию о туристических объектах, отелях, ресторанах и других услугах.

- Мобильное приложение "Uzbekistan Travel Guide": Предоставляет информацию о туристических объектах, навигацию, переводы и другие полезные функции.

- Социальные сети: Аккаунты в социальных сетях ("Instagram", "Facebook", "Telegram") предоставляют информацию о туристических объектах, мероприятиях и других новостях.

Вызовы и возможности:

- **Цифровой разрыв:** Необходимо обеспечить доступ к интернет-услугам для всех жителей региона.

- **Кибербезопасность:** Необходимо обеспечить защиту от киберугроз и обеспечить безопасность персональных данных туристов.

- **Развитие цифровых навыков:** Необходимо обучать сотрудников туристической сферы использованию цифровых технологий для повышения эффективности их работы.

Заключение:

Цифровые технологии играют ключевую роль в развитии туристического рынка в Хорезме. Использование современных технологий позволит повысить доступность информации, упростить бронирование услуг, привлечь больше туристов и улучшить качество туристических услуг. Важно использовать технологии ответственно и обеспечить безопасность и доступность для всех.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 28.09.2022 г. № 546 «О дополнительных мерах по комплексному развитию туристического потенциала хорезмской области в 2022 — 2026 годах»
2. Толстов С.П. Древний Хорезм. Издание МГУ-1948, 440 стр.
3. Аржанцева И.А. Хорезм. история открытий и исследований. Этнографический альбом / Ульяновск, 2016, 288 стр.
4. Джаббаров И. Древний Хорезм_страна высокой культуры и уникальной духовности (Этно-исторические очерки) 2014.305 стр